
＜環境コラム＞

**炭素質小惑星リュウグウと太陽系物質科学：
軽元素および分子レベル解析法の高度化と今後の展望**

1) 海洋研究開発機構 (JAMSTEC) 2) 北海道大学 低温科学研究所

3) 東北大学大学院理学研究科

高野淑識¹⁾, 小川奈々子¹⁾, 吉村寿紘¹⁾, 古賀俊貴¹⁾,

坂井三郎¹⁾, 大河内直彦¹⁾, 大場康弘²⁾, 古川善博³⁾

一般社団法人日本環境測定分析協会発行

環境と測定技術／Vol.52 No.1 2025

炭素質小惑星リュウグウと太陽系物質科学： 軽元素および分子レベル解析法の高度化と今後の展望

1) 海洋研究開発機構 (JAMSTEC) 2) 北海道大学 低温科学研究所 3) 東北大学大学院理学研究科
高野淑識¹⁾, 小川奈々子¹⁾, 吉村寿紘¹⁾, 古賀俊貴¹⁾, 坂井三郎¹⁾, 大河内直彦¹⁾, 大場康弘²⁾, 古川善博³⁾

1. はじめに

小惑星探査機「はやぶさ2」は、小惑星リュウグウに到着後、様々なオンサイト観測や2回のサンプリングオペレーションをすべて完遂させ、2020年12月6日オーストラリア・南オーストラリア州へ帰還・回収された¹⁾。これらの成功により、炭素質小惑星表層に存在する粒子・砂などの固体試料¹⁾⁻³⁾だけでなく、気体試料(ガス)の地球帰還⁴⁾を世界で初めて成功させた(図1)。リュウグウ試料は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)／宇宙科学研究所(ISAS)のキュレーションセンターでの初期記載を経て、2021年6月に、「はやぶさ2」分析チーム(「初期分析チーム」ならびに「Phase2 キュレー

ションチーム」から構成される合計8チーム)に引き渡された(図2)。これらの一連の科学成果のうち、本稿では、既報を振り返り、はやぶさ2初期分析(Hayabusa2-Initial Analysis: HY2-IA)の可溶性有機物(Soluble Organic Matter: SOM)チームによる最先端の分析技術開発の現場と今後の展望についてハイライトする。

2. 小惑星リュウグウを目指す科学的意義

小惑星リュウグウは、小惑星帯で最も代表的なC型(Carbonaceous: 炭素を多く含む)であり、地球が誕生する以前の太陽系全体の化学組成を保持する始原的な天体の一つである(図1)。はやぶさ2国際プロジェクト

図1 小惑星リュウグウ(直径~900 m)の素顔: 1 km スケールから 100 μm スケールまでズームアップ。文献 10) を改変

(A) 光航法カメラ(ONC-T)で撮影されたリュウグウ(2018年8月31日撮影: ©JAXA, 東京大学など)。(B) 小惑星リュウグウの表面と探査機「はやぶさ2」の影(2018年9月21日撮影, 高度70 m)。(C) リュウグウへの1回目のタッチダウンオペレーションと現場撮像(高度約4.1 m, 2019年2月22日撮影: ©JAXA)。(D, E) 第1回・第2回タッチダウンサンプリング時の小惑星リュウグウのうち, SOM チームが初期分析を行った A0106 (38.4 mg) と C0107 (38.8 mg) の実体顕微鏡写真。(F) リュウグウ試料の二次鉱物や変質した断面写真(A0038, C0041)。(D~F) の写真は, いずれも JAXA 提供。キュレーションチームによる詳細な運用は, 既報^{2), 29)}に示されている。

図2 リュウグウのキュレーションプロセスと SOM 分析チームの初報への経緯^{1)-3), 8)}

(A) 地球帰還した試料をハンドリングするためのクリーンチャンバー。(B) クリーンチャンバー CC4-1 での作業の様子。(C) 2021 年 6 月 15 日 SOM 分析チームへの試料配布。(A~C) の写真は、いずれも JAXA 提供。(D) 試料コード A106 と C107 のサンプルホルダーの概観の様子 (高野：撮影)。(E) はやぶさ 2 プロジェクトの成果の一部である文献⁸⁾ のプレスリリースのハイライト (リュウグウの写真クレジット：JAXA, 東京大学など。イラストのクレジット：NASA, Dan Gallagher) と Science 誌の同号の表紙。可溶性有機分析チームメンバーリスト (HY2-IA-SOM)³⁰⁾ は、既報^{8), 10)} にも掲載されている。最初の科学構想と展望をまとめた文献⁵⁾ は、日本地球化学会の Geochemical Journal 誌において、Most Cited Paper Award 2024 を受賞した。

の概要と地球帰還する試料を用いた太陽系物質科学の意義と構想は、「リュウグウ」の名前が付く前に、そして、小惑星探査機「はやぶさ 2」を打ち上げる前にまとめられている⁵⁾。様々な角度から必要な技術開発や期待される科学展望が議論されてきた^{6), 7)}。

小惑星リュウグウから帰還した試料は、太陽系誕生からの 46 億年の記録が刻まれた貴重な存在である。キュ

レーションチームによる緻密な初期記載 (図 2) のあと、我々は、最先端の分析技術を結集し、全員のチームワークでその解読に挑んだ⁸⁾⁻¹⁰⁾。リュウグウの試料から太陽系初期の詳細な一次情報を得ることができれば、太陽系の成り立ち、地球が誕生する前の物質情報や水の起源、そして、始原的な有機分子の進化の描像が明らかになるだろう^{5), 8)-10)}。

図3 はやぶさ2 初期分析・SOM チームによるリュウグウ試料の乾式操作(ドライケミストリー)を行う様子^{8), 10)}

(A) 実体顕微鏡を用いた試料形態や色相性状等の観察 (九州大学)。(B) ドライ窒素パーージによる無酸素雰囲気化とピレックスガラス内への試料粒子封入の様子 (九州大学)。(C) リュウグウ試料の評価に向けて、国際標準を用いた軽元素 (水素、酸素) の同位体質量分析法で事前検証している様子 (九州大学)。(D) 静電的な影響を防ぐため、リュウグウ粒子とバイアル周辺の除電処理を行っている様子 (JAMSTEC 横須賀本部)。(E) 硫黄モードに最適化された極微小スケール同位体質量分析システムの概観 (JAMSTEC 横須賀本部)。写真 (A~E) は、いずれも高野撮影。

図4 はやぶさ2 初期分析・SOM チームによるリュウグウ試料の湿式操作(ウェットケミストリー)を行う様子^{8), 10)}

(A) クリーンルーム内に設置されたクリーンチャンパー内で行った溶媒抽出操作の様子 (九州大学)。(B) クリーンルーム内で行われた液体クロマトグラフィー/電子スプレー高分解能質量分析法による解析を行う様子 (九州大学/JAMSTEC 横須賀本部)¹¹⁾。(C) リュウグウ試料の評価に向けて、国際標準を用いた軽元素 (炭素、窒素、硫黄) の同位体質量分析法で事前検証している様子 (JAMSTEC 横須賀本部: 堀場製作所様による研究室訪問の際に撮影・ご提供)¹⁰⁾。(D) リュウグウ試料から抽出したイオン性成分 (陽イオン・陰イオン・双性イオン) と有機/無機複合体イオンを解析する様子 (JAMSTEC 横須賀本部)^{12), 19)}。(E) リュウグウの溶液分析に用いた誘導結合プラズマ質量分析計 (ICP-MS)。(F) ガスクロマトグラフ質量分析計 (GC-MS) の概観 (JAMSTEC 横須賀本部)^{10), 12), 19)}。写真 (A, B, D~F) は、いずれも高野撮影。

図5 炭素質小惑星リュウグウの水質変成：水を共存した過去と現在をつなぐ物質進化史
 (A) 左は、水に満ちた過去の様子と母岩での水-有機物-鉱物相互作用と初期段階の一次鉱物集合体と流体脈。右は、リュウグウにおける脱水過程と水質変成を受けた母岩（多孔質で物理的に壊れやすい）と二次鉱物群、乾燥した岩脈、「塩 (Salt)」を含む沈殿物を示す。このイラストは、水質変成を概念化しており、母岩や鉱物サイズは、任意のスケールとした。文献 10) を改変。
 (B) 小惑星リュウグウの水に満ちた化学進化の源流と水質変成の証拠を綴る³¹⁾。小惑星ベンヌとの比較検証は、前述の科学的帰結を考える上で貴重な機会になる。

3. リュウグウの SOM と高精度な計測技術

人類が初めて入手した炭素質の小惑星試料は、このリュウグウが初めてである。SOM に関する正確な試料の分析手順ならびに効率的な解析評価を行うには、最適化された乾式操作 (図 3) および湿式操作 (図 4) の双方が重要である。前者の要点は、とくに、炭素 (C)、窒素 (N)、水素 (H)、酸素 (pyrolyzable O)、硫黄 (S) などの軽元素存在量 (wt%) と安定同位体比 (‰, 千分偏差：国際標準試料で規格化) は、小惑星リュウグウの平均組成および SOM の物質情報を反映する一次情報を

取得することであった^{8), 10)}。それぞれの軽元素の安定同位体組成の定義は、以下の通りである。

炭素 (C) の安定同位体比は、

$$\delta^{13}\text{C} = \left[\frac{(^{13}\text{C}/^{12}\text{C})_{\text{Ryugu}}}{(^{13}\text{C}/^{12}\text{C})_{\text{VPDB}}} - 1 \right] \times 1,000 (\text{‰}) \quad [1]$$

と定義され、ここでの国際標準試料は、The Vienna Pee Dee Belemnite (VPDB) である。

$$\delta^{15}\text{N} = \left[\frac{(^{15}\text{N}/^{14}\text{N})_{\text{Ryugu}}}{(^{15}\text{N}/^{14}\text{N})_{\text{Air}}} - 1 \right] \times 1,000 (\text{‰}) \quad [2]$$

同様に、窒素 (N) のそれは、The Earth atmospheric

nitrogen (Air) であり,

$$\delta D = [(D/H)_{\text{Ryugu}} / (D/H)_{\text{VSMOW}} - 1] \times 1,000 (\%) \quad [3]$$

同様に、水素 (H) は、The Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW) であり,

$$\delta^{34}\text{S} = [(^{34}\text{S}/^{32}\text{S})_{\text{Ryugu}} / (^{34}\text{S}/^{32}\text{S})_{\text{VCDT}} - 1] \times 1,000 (\%) \quad [4]$$

硫黄 (S) は、Vienna-Canyon Diablo Troilite (VCDT) である。

一方、湿式操作の要点は、多段階的な連続溶媒抽出法を用いたリュウグウ試料に含まれる SOM の評価法である^{8), 10)}。溶媒抽出は、低極性～中極性～高極性への分配 (Hex: *n*-ヘキサン抽出, DCM: ジクロロメタン抽出, MeOH: メタノール抽出, H₂O: 水 (常温) 抽出, Hot H₂O: 熱水抽出, HCOOH: ギ酸抽出, HCl: 塩酸抽出) を適用した。シームレスな分析フローとともに、物質情報における化学的な多様性評価 (Chemical Variation) と高分解能評価 (Chemical Resolution) に至る一連の詳細記載を行った^{8), 10)}。リュウグウに含まれる SOM は、ターゲット分析法およびノンターゲット分析法、さらに表面分析による有機物のイメージング解析法から包括的に評価された¹¹⁾⁻¹⁹⁾。全岩組成 (バルク) と不溶性画分 (Insoluble Organic Matter: IOM) の軽元素 (CHNOS および安定同位体比) の評価は、化学チームおよび不溶性有機物チームと共同で行った²⁰⁾。

上述の物質情報には、揮発性ガス成分の化学進化²¹⁾⁻²³⁾ や水質変成や熱史に起因する分子進化²⁴⁾ も反映されている。現在、JAXA では、リュウグウ・リファレンス・プロジェクト (Ryugu Reference Project: RRP) を開始している²⁵⁾。これは、リュウグウのサンプルを用いて太陽系の元素・同位体組成の国際的な基準値を作成することを目的とした国際プロジェクトである。これらの基準値は、学術資産として様々な科学分野で利用されると考えられる。今後、はやぶさ2プロジェクトで得られた科学知見について、米国 NASA の主導する OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer) による小惑星ベンヌ (Bennu) との比較考察の意義は大きい^{24), 26), 27)}。

4. おわりに

リュウグウは、地球上での酸化や風化を一切経験していない¹⁾⁻⁴⁾。ゆえに、新鮮な試料でしか観測できない太陽系の始原的情報に満ちていた (図5)。はやぶさ2プロジェクトの科学立案の当初展望と実際に地球帰還したリュウグウの実像には、ある程度、想定されたものと全く想定されなかった新しい観測事実の双方がある。とくに後者は、大変興味深く、新しい謎が浮き彫りになっ

た。予想外の結果との偶然の出会いこそ、科学的に重要な瞬間であり、新しい冒険の始まりとも言える²⁸⁾。

ここでは、誌面の都合で、すべての技術的ハイライトを列挙できなかったが、元素および分子レベルの物質情報を相乗的に解読できる方法論の高度化は、これからも威力を発揮するだろう。本稿で示した開発要素と応用展開は、境界領域への波及に限らず、社会への技術還元にも貢献できる。

本稿の一部は、科研費 国際共同研究加速基金 (課題番号: 21KK0062)、北海道大学 低温科学研究所共同プロジェクトほか、研究助成を受けて実施された。はやぶさ2初期分析 SOM チームおよび貴重な執筆機会を頂いた一般社団法人 日本環境測定分析協会に謝意を付記する。

〈参考文献〉

- 1) Tachibana et al. Pebbles and sand on asteroid (162173) Ryugu: In situ observation and particles returned to Earth. *Science*, 375, 1011-1016 (2022). doi:10.1126/science.abj8624.
- 2) Yada et al. Preliminary analysis of the Hayabusa2 samples returned from C-type asteroid Ryugu. *Nature Astronomy*, 6, 214-220 (2022). doi:10.1038/s41550-021-01550-6.
- 3) Pilorget et al. First compositional analysis of Ryugu samples by the MicrOmega hyperspectral microscope. *Nature Astronomy*, 6, 221-225 (2022). doi:10.1038/s41550-021-01549-z.
- 4) Okazaki et al. et al. First asteroid gas sample delivered by the Hayabusa2 mission: A treasure box from Ryugu. *Science Advances*, 8, eabo7239 (2022). doi:10.1126/sciadv.abo7239.
- 5) Tachibana et al. et al. Hayabusa2: Scientific importance of samples returned from near-Earth C-type asteroid 1999 JU₃. *Geochemical Journal*, 48, 571-587 (2014). doi:10.2343/geochemj.2.0350.
- 6) 橘 省吾, 澤田弘崇, 岡崎隆司, 高野淑識, はやぶさ2 サンプラーチーム 「はやぶさ2」 サンプルリターン探査: 太陽系始原天体探査における位置づけ. *地球化学 (Geochemistry)*, 48, 265-278 (2014). (in Japanese with English abstract) doi:10.14934/chikyukagaku.48.265.
- 7) 高野淑識, 大河内直彦. 有機分子で探る母天体の物質進化: 特に水質変成と分子非対称性の共進化. *日本惑星科学会誌*, 19, 254-267 (2010).

- 8) Naraoka et al. Soluble organic molecules in samples of the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu. *Science*, 379, eabn9033 (2023). doi:10.1126/science.abn9033.
- 9) Herd, C.D., Analyzing asteroid Ryugu. *Science*, 379, 784-785 (2023). doi:10.1126/science.ade4188.
- 10) Takano et al. Primordial aqueous alteration recorded in water-soluble organic molecules from the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu. *Nature Communications*, 15, Article number: 5708 (2024). doi:10.1038/s41467-024-49237-6.
- 11) Oba et al. Uracil in the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu. *Nature Communications*, 14, Article number: 1292 (2023). doi:10.1038/s41467-023-36904-3.
- 12) Yoshimura et al. Chemical evolution of primordial salts and organic sulfur molecules in the asteroid 162173 Ryugu. *Nature Communications*, 14, Article number: 5284 (2023). doi:10.1038/s41467-023-40871-0.
- 13) Hashiguchi et al. The spatial distribution of soluble organic matter and their relationship to minerals in the asteroid (162173) Ryugu. *Earth, Planets and Space*, 75, Article number: 73 (2023). doi:10.1186/s40623-023-01792-w.
- 14) Parker et al. Extraterrestrial Amino Acids and Amines Identified in Asteroid Ryugu Samples Returned by the Hayabusa2 Mission. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 347, 42-57 (2023). doi:10.1016/j.gca.2023.02.017.
- 15) Aponte et al. PAHs, hydrocarbons, and dimethylsulfides in Asteroid Ryugu samples A0106 and C0107 and the Orgueil (CI1) meteorite. *Earth, Planets and Space*, 75, Article number: 28 (2023). doi:10.1186/s40623-022-01758-4.
- 16) Schmitt-Kopplin et al. Soluble organic matter Molecular atlas of Ryugu reveals cold hydrothermalism on C-type asteroid parent body. *Nature Communications*, 14, Article number: 6525 (2023). doi:10.1038/s41467-023-42075-y.
- 17) Zeichner et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons in samples of Ryugu formed in the interstellar medium. *Science*, 382, 1411-1416 (2023). doi:10.1126/science.adg6304.
- 18) Furusho et al. Enantioselective three-dimensional high-performance liquid chromatographic determination of amino acids in the Hayabusa2 returned samples from the asteroid Ryugu. *Journal of Chromatography Open*, 5, 100134 (2024). doi:10.1016/j.jcoa.2024.100134.
- 19) Yoshimura et al. Breunnerite grain and magnesium isotope chemistry reveal cation partitioning during aqueous alteration of asteroid Ryugu. *Nature Communications*, 15, Article number: 6809 (2024). doi:10.1038/s41467-024-50814-y.
- 20) Yokoyama et al. Samples returned from the asteroid Ryugu are similar to Ivuna-type carbonaceous meteorites. *Science*, 379, eabn7850 (2023). doi:10.1126/science.abn7850.; Yabuta et al. Macromolecular organic matter in samples of the asteroid (162173) Ryugu. *Science*, 379, eabn9057 (2023). doi:10.1126/science.abn9057.
- 21) Okazaki et al. Noble gases and nitrogen in samples of asteroid Ryugu record its volatile sources and recent surface evolution. *Science*, 379, eabo0431 (2023). doi:10.1126/science.abo0431.
- 22) Broadley et al. The noble gas and nitrogen relationship between Ryugu and carbonaceous chondrites. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 345, 62-74 (2023). doi:10.1016/j.gca.2023.01.020.
- 23) Hashizume et al. The Earth atmosphere-like bulk nitrogen isotope composition obtained by stepwise combustion analyses of Ryugu return samples. *Meteoritics & Planetary Science*, 59, 2117-2133 (2024). doi:10.1111/maps.14175.
- 24) Oba et al. Ryugu asteroid sample return provides a natural laboratory for primordial chemical evolution. *Nature Communications*, 14, Article number: 3107 (2023). doi:10.1038/s41467-023-38518-1.
- 25) "Ryugu Reference Project" by Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). 2024年6月6日 JAXA 記事. 詳しくは, <https://curation.isas.jaxa.jp/rpp/>を参照.
- 26) Glavin et al. Investigating the impact of x-ray computed tomography imaging on soluble organic matter in the Murchison meteorite: Implications for Bennu sample analyses. *Meteoritics & Planetary Science*, 59, 105-133 (2024). doi:10.1111/maps.14111.
- 27) Lauretta et al. Asteroid (101955) Bennu in the laboratory: Properties of the sample collected by OSIRIS-REx. *Meteoritics & Planetary Science*, 59,

- 2453-2486 (2024). doi:10.1111/maps.14227.
- 28) 高野淑識, 人新世の開港と太陽系大航海時代. 岩波「科学」, 93, 1033-1037 (2023).
- 29) Yada et al. A curation for uncontaminated Hayabusa2-returned samples in the extraterrestrial curation center of JAXA: from the beginning to present day. *Earth, Planets and Space*, 75, Article number: 170 (2023). doi:10.1186/s40623-023-01924-2.
- 30) はやぶさ2初期分析 可溶性有機分析チームメンバー: Hiroshi Naraoka, Yoshinori Takano, Jason P. Dworkin, Kenji Hamase, Aogu Furusho, Minako Hashiguchi, Kazuhiko Fukushima, Dan Aoki, José C. Aponte, Eric T. Parker, Daniel P. Glavin, Hannah L. McLain, Jamie E. Elsila, Heather V. Graham, John M. Eiler, Philippe Schmitt-Kopplin, Norbert Hertkorn, Alexander Ruf, Francois-Regis Orthous-Daunay, Cédric Wolters, Junko Isa, Véronique Vuitton, Roland Thissen, Nanako O. Ogawa, Saburo Sakai, Toshihiro Yoshimura, Toshiki Koga, Haruna Sugahara, Naohiko Ohkouchi, Hajime Mita, Yoshihiro Furukawa, Yasuhiro Oba, Yoshito Chikaraishi, Takaaki Yoshikawa, Satoru Tanaka, Mayu Morita, Morihiko Onose, Daisuke Araoka, Fumie Kabashima, Kosuke Fujishima, Hajime Sato, Kazunori Sasaki, Kuniyuki Kano, Shin-ichiro M. Nomura, Junken Aoki, Tomoya Yamazaki, Yuki Kimura.
- 31) 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 (JAMSTEC)
2024年7月10日プレスリリース

■代表著者

高野淑識 (たかの よしのり)

国立研究開発法人 海洋研究開発機構 (JAMSTEC)

生物地球化学センター 上席研究員/センター長

〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町 2-15

TEL: 046-866-3811 (代表)

<https://www.jamstec.go.jp/j/>